

VRE OP MAAT: SAMEN IN CONTROLE

Een Virtual Research Environment (VRE) is een virtuele werkomgeving voor onderzoekers. Hoe een goede werkomgeving **het beste kan worden ingericht**, zal per onderzoeker verschillen.

In Nederland realiseren meerdere universiteiten, hogescholen en universitair medische ziekenhuizen virtuele werkomgevingen voor onderzoekers. Daarin zijn combinaties van vijf verschillende drijfveren te onderscheiden die bepalen hoe deze werkomgevingen worden gerealiseerd.

Onderzoek baant zich een weg voorbij grenzen om nieuwe kennis op te doen. Hierbij hoort de **balans tussen vrijheid en controle om op nieuwe en verschillende manieren onderzoek te doen**. De onderzoeksinstelling wil de onderzoeker hierin ontzorgen en tegelijk de bedrijfsmatigheid kunnen garanderen.

OP ZOEK NAAR DE JUISTE BALANS TUSSEN:

5 DRIJFVEREN

DE DYNAMIEK VAN ONDERZOEK VRAAGT OM MAATWERK

SAMENWERKING

Vergroot de impact van onderzoek met organisatie-overschrijdende samenwerking. Dat vraagt een gedeelde omgeving waar gezamenlijke regels en afspraken worden geïmplementeerd.

AUTOMATISEERBAARHEID

Ondersteun de efficiëntie en integriteit van onderzoek. Dat vraagt om een specifieke omgeving waarin het te volgen proces kan worden vastgelegd en herhaald.

SCHAALBAARHEID

Vergroot de impact van onderzoek met data-intensief onderzoek. Dat vraagt om een omgeving die op de momenten dat het nodig is snel over grote rekenkracht kan beschikken.

LAAGDREMPELIGHEID

Ontzorg onderzoekers bij het realiseren van een goede onderzoeksomgeving. Dat vraagt om een omgeving die een onderzoeker zelf eenvoudig kan inrichten, gebruiken en afrekenen.

VEILIGHEID

Voldoe aan wet- en regelgeving voor onderzoek. Dat vraagt om een omgeving waarin toegang kan worden gespecificeerd en herleidbaar is wie toegang heeft gehad tot bepaalde gegevens.

VRE OP OP MAAT: REALISATIE IN DIALOOG

Een goede weging van alle drijfveren is het startpunt om gezamenlijk tot een VRE-oplossing te komen.

Een VRE biedt onderzoekers en hun onderzoeksinstellingen de mogelijkheid om deze balans te realiseren. Het onderzoekslandschap is divers en dynamisch. Daarom verdient het aanbeveling om **bij ieder onderzoek opnieuw** de juiste balans te bepalen. Op deze manier kan een VRE aan de wensen van onderzoeker en instelling voldoen.

Bij het bepalen van de juiste balans speelt een combinatie van de vijf drijfveren die in deze flyer worden gepresenteerd. In de lopende initiatieven voor de realisatie van een VRE komen deze drijfveren in verschillende combinaties allemaal aan bod.

BESTUURDER

Hoe kan het beste onderzoek worden gedaan op basis van visie en beleid?

ONDERZOEKER

Op welke manier kan ik het beste onderzoeksresultaten leveren?

BELEIDSMAKER

Hoe komen we tot de beste balans tussen vrijheid en controle?

De juiste kaders voor onderzoek door onze VRE-omgeving

Een geschikte VRE-omgeving voor mijn onderzoek

Ontzorgen van onze onderzoekers met een VRE-omgeving

De vijf drijfveren zijn gebaseerd op interviews met diverse onderzoekers en specialisten die werken aan de realisatie van VREs.

Deze infographic is ook terug te vinden op Zenodo: <https://DOI.org/10.5281/zenodo.3497148>

Deze infographic is vervaardigd door de LCRDM taakgroep Research Workspace (juli 2019)

SPRESSO Design Studio & LCRDM